

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

A METODOLOGIA ATIVA DE APRENDIZAGEM BASEADA EM EQUIPES

LA METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE ACTIVO EN EQUIPO

THE ACTIVE TEAM-BASED LEARNING METHODOLOGY

DOI: [10.5281/zenodo.15670589](https://doi.org/10.5281/zenodo.15670589)

Magda dos Reis Moreira¹

RESUMO

Compreender e aplicar novas metodologias didáticas, como os métodos ativos, possibilita novos caminhos para o saber, envolvendo todos no ato de aprender e de compartilhar conhecimentos. Surgindo como problemática para este estudo: Quais são os aspectos da Aprendizagem Baseada em Equipes como metodologia ativa? Tendo como objetivo geral caracterizar a metodologia ativa de Aprendizagem Baseada em Equipes; e entre os objetivos específicos apresentar a metodologia ativa de Aprendizagem Baseada em Equipes e suas principais características, abordar sobre as dificuldades e desafios para as aplicabilidades da Aprendizagem Baseada em Equipes como metodologia ativa, e relacionar as necessidades e habilidades docentes exigidas para a aplicação da Aprendizagem Baseada em Equipes. Logo, este estudo visa contribuições acerca das metodologias ativas como a Aprendizagem Baseada em Equipes, tanto para professores em formação como em atuação, aos estudantes, as instituições de ensino, aos órgãos governamentais, e a toda sociedade, beneficiando a educação em seus processos e na sua finalidade, prepara os indivíduos para a cidadania e para o mercado de trabalho. Trata-se de um estudo classificado quanto a metodologia em uma pesquisa de natureza básica, tendo enfoques tanto em objetivos descritivos quanto explicativos, envolvido em uma abordagem qualitativa, através de métodos de pesquisa bibliográfica com fontes secundárias. Concluindo que a Aprendizagem Baseada em Equipes, assim como as demais metodologias ativas, apresentam desafios e obstáculos para suas aplicabilidades; entretanto, são métodos ainda em exploração, cabendo novos estudos e direcionamentos tanto para sustentar as práticas, como para melhorar as aplicações e seus resultados.

¹Licenciatura Plena em Letras (Português/Inglês) pela Faculdade de Educação Ciências e Letras de Itapuranga. Pós-graduada em Neuropedagogia pela Faculdade Brasileira de Educação e Cultura. Mestra em Tecnologias Emergentes em Educação pela Must University. E-mail: magda_moreira@hotmail.com.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Palavras-chave: Metodologias. Ativas. Aprendizagem. Baseada. Equipes. Características.

ABSTRACT

Understanding and applying new teaching methodologies, such as active methods, enables new ways of knowing, involving everyone in the act of learning and sharing knowledge. Emerging as problematic for this study: What are the aspects of Team-Based Learning as an active methodology? With the general objective of characterizing the active methodology of Team- Based Learning; and among the specific objectives, present the active methodology of Team- Based Learning and its main characteristics, address the difficulties and challenges for the applicability of Team-Based Learning as an active methodology, and list the teaching needs and skills required for the application of Learning Team Based. Therefore, this study aims to contribute to active methodologies such as Team-Based Learning, both for teachers in training and in practice, students, educational institutions, government agencies, and society as a whole, benefiting education in its processes and in its purpose, it prepares individuals for citizenship and for the job market. This is a classified study in terms of methodology in a research of a basic nature, focusing both on descriptive and explanatory objectives, involved in a qualitative approach, through methods of bibliographical research with secondary sources. Concluding that Team-Based Learning, as well as other active methodologies, present challenges and obstacles to their applicability; however, these methods are still being explored, and further studies and directions are needed to support practices and to improve applications and their results.

Keywords: Methodologies. Active. Learning. Based. Teams. Characteristics.

Introdução

Muitas contextualizações e embasamentos são necessários para a educação e para seus processos de ensino-aprendizagem, que ao longo do tempo buscam se adaptar as exigências modernas. Assim, compreender e aplicar novas metodologias didáticas, como os métodos ativos, possibilita novos caminhos para o saber, envolvendo todos no ato de aprender e de compartilhar conhecimentos.

Frente aos desafios educacionais e as exigências atuais que este estudo possui como problemática: Quais são os aspectos da Aprendizagem Baseada em Equipes como metodologia ativa? Cujo objetivo geral é caracterizar a metodologia ativa de Aprendizagem Baseada em Equipes; e entre os objetivos específicos tem-se de apresentar a metodologia ativa de Aprendizagem Baseada em Equipes e suas

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

principais características, abordar sobre as dificuldades e desafios para as aplicabilidades da Aprendizagem Baseada em Equipes como metodologia ativa, e relacionar as necessidades e habilidades docentes exigidas para a aplicação da Aprendizagem Baseada em Equipes.

Todos os estudos, mesmo que iniciais, que direcionam a melhorias na educação e aos seus processos são relevantes e trazem impactos significativos e positivos, pois agregar os processos de ensino-aprendizagem tão importante para a aquisição das competências contemporâneas. Logo, este estudo visa contribuições acerca das metodologias ativas como a Aprendizagem Baseada em Equipes, tanto para professores em formação como em atuação, aos estudantes, às instituições de ensino, aos órgãos governamentais, e a toda sociedade, beneficiando a educação em seus processos e na sua finalidade, prepara os indivíduos para a cidadania e para o mercado de trabalho.

De tal modo, que se trata de um estudo que se classifica quanto a metodologia em uma pesquisa de natureza básica, tendo enfoques tanto em objetivos descritivos quanto explicativos, envolvido em uma abordagem qualitativa, através de métodos de pesquisa bibliográfica com fontes secundárias. A estruturação deste estudo segue em três principais capítulos: A Metodologia Ativa de Aprendizagem Baseada em Equipes, Obstáculos Para a Aprendizagem Baseada em Equipes e Imposições da Aprendizagem Baseada em Equipes; acompanhados de concisas considerações e as referências bibliográficas.

A Metodologia Ativa de Aprendizagem Baseada em Equipes

Relatam Ferreira *et al.* (2017, p. 3) que as formas tradicionais de ensino estão sendo substituídas por novas metodologias, inovadoras, interativas e mais humanizadas, onde os métodos ativos possuem “o potencial de despertar a curiosidade à medida que os alunos se inserem na teorização e trazem elementos novos”, que ainda

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

não são estimados nas aulas e/ou nas próprias práticas do professor. Há vários exemplos de métodos ativos de aprendizagem, entre estes a Aprendizagem Baseada em Equipes.

A Aprendizagem Baseada em Equipes (ABE), ou “*Team Based Learning (TBL)*” é uma estratégia instrucional desenvolvida para cursos de administração nos anos 1970, por Larry Michaelsen, direcionada para grandes classes de estudantes (Bollela, 2014). Possui fases bem definidas, como: prova individual, prova em equipes (com *feedback* imediato), apelação e aplicação de conceitos (Ferreira *et al.*, 2017, p. 3).

Ou seja, é uma metodologia para um grupo maior sendo que a Aprendizagem Baseada em Equipes “pode substituir ou complementar um curso desenhado a partir de aulas expositivas, ou mesmo aplicando outras metodologias” (Bollela *et al.*, 2014, p. 294). As fases e/ou etapas para as aplicabilidades da metodologia ativa de Aprendizagem Baseada em Equipes são ilustradas na Figura 1.

Figura 1: Fases/Etapas da Aprendizagem Baseada em Equipes e Sua Duração Aproximada

Fonte: Bollela *et al.* (2014, p. 294).

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

A Aprendizagem Baseada em Equipes é neste sentido uma estratégia educacional, que promove a interação e colaboração no trabalho e entre os pares, aonde os estudantes são responsáveis pelo preparo antecipado, no intuito de colaborar como participante da equipe, envolvendo-se na resolução de problemas e na tomada de decisões; aprendendo a buscar soluções em meio as adversidades, através do fortalecimento dos grupos e equipes (Ferreira *et al.*, 2017, p. 4).

A Aprendizagem Baseada em Equipes promove o desenvolvimento em avançados níveis de aprendizagem, como “análise, aplicações, avaliações e criatividade”; entretanto, para que tais resultados sejam alcançados, entre outros, faz-se essencial considerar (Krug *et al.*, 2016, p. 604):

Formar equipes permanentes e/ou adequadas para as condutas da prática;

Responsabilizar e atribuir aos alunos pela qualidade tanto do trabalho individual como em equipe;

Fornecer frequentes *feedbacks*; e

Promover enfoques que desenvolvam as competências (conhecimentos, habilidades e atitudes) como as interações sociais, com respeito a diversidade.

Logo, trata-se de uma metodologia com ênfase na formação e desenvolvimento de equipes para disseminar os conhecimentos e os saberes, promovendo o convívio social e a troca de vivências. De tal forma, que a Aprendizagem Baseada em Equipes assume um significativo papel no inovar das práticas didáticas, e ainda, podendo ser complementada e ampliada com outras metodologias; combinando métodos de trabalhos em equipes que promovam o “trabalho colaborativo, [essencial] na sociedade contemporânea” (Oliveira, Araújo, Veit, 2016, p. 977).

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Obstáculos para a Aprendizagem Baseada em Equipes

A colaboração dos estudantes é um aspecto crítico para implementar com sucesso a Aprendizagem Baseada em Equipes. Na verdade, a maioria dos “problemas” relatados com grupos de aprendizagem (participantes disfuncionais, conflitos entre membros, etc.) são resultados direto de um desenvolvimento inapropriado da própria equipe (Bollela *et al.*, 2014, p. 298).

Uma vez, que nem todos reconhecem e facilitam as interações em grupo, e tão pouco que o sucesso depende de outras pessoas e de suas intervenções; além disso, lidamos com pessoas aversas a diversidade, com atitudes de conflito e/ou isolamento, dificultando as interrelações de uma equipe, apesar de terem um objetivo comum. E, há os “riscos para o desenvolvimento de coesão entre os membros do grupo é a formação de subgrupos por afinidades ou relações previamente estabelecidas”, carecendo de heterogeneidade na composição das equipes (Krug *et al.*, 2016, p. 604).

Complementar, uma das dificuldades para utilizar a Aprendizagem Baseada em Equipes é a falta de embasamentos sobre exemplos das aplicabilidades, principalmente, em áreas específicas, como da Física (Oliveira, Araújo, Veit, 2016). Logo, incorre em dificuldades para a metodologia de Aprendizagem Baseada em Equipes o avaliar, tanto da própria prática e de suas aplicações, dos estudantes e entre os pares; surgindo o obstáculo para aferir se “o aluno demonstrou domínio teórico da matéria, e [... se] o aluno contribuiu para o grupo alcançar um bom resultado” (Albuquerque, Caldato, Botelho, 2021, p. 36). Sendo que sabemos que o avaliar sempre foi impactante para os processos de ensino-aprendizagem, e na Aprendizagem Baseada em Equipes devido ao fato de avaliar o grupo induz-se em um maior nível de observação e acompanhamento dos professores.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Nota-se que a “transição de metodologia tradicional para a ativa é necessária uma maior sensibilização e preparo dos alunos”; definindo e explanando acerca do método a ser aplicado, bem como de suas finalidades conceituais, com uma adequada formulação das problemáticas, situações-problemas, entre outros (Duarte, Mendes, 2021, p. 4). Assim, há barreiras para as aplicabilidades e o correto uso da Aprendizagem Baseada em Equipes, bem como das demais metodologias ativas; que não traduzem desvantagens, porém, dispõem de advertências e de cautelas para o inovar dos métodos.

Imposições da Aprendizagem Baseada em Equipes

Inicialmente, tem-se que a “falta de comunicação entre professores que não discutem a própria prática, não comentam seus acertos, não buscam soluções compartilhadas para suas dificuldades e acabam soluções compartilhadas para suas dificuldades e acabam por não implementar mudanças didáticas em suas aulas”, impossibilitando mudanças significativas nos processos educacionais e na própria educação; que no atual contexto exige mais que inovações, mas um repensar do ensino-aprendizagem (Yoshioka, Guérios, 2013, p. 3). Logo, tais mudanças impõem ao papel do professor mudanças, “pois ao invés de ser alguém que oferece informação e conceitos, ele deverá ser aquele que contextualiza o aprendizado e maneja o processo educacional como um todo, agindo mais como facilitar da aprendizagem” (Bollela *et al.*, 2014, p. 298).

E, é este papel de facilitador incumbido aos docentes que determinará as problemáticas estudadas, bem como as perspectivas de resultados e o autoavaliar de todo o processo didático-pedagógico. Com isso, “um treinamento substancial do corpo docente na pedagogia da ABE [Aprendizagem Baseada em Equipes] é essencial para qualquer programa”, objetivando desenvolver melhores questionamentos, que

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

estimulem e facilitem o aprender, e o constante aprender com retornos mais oportunos (Albuquerque, Caldato, Botelho, 2021, p. 13).

Remetendo a formação continuada e as bases da formação inicial, como promotoras da proatividade de ações dos docentes, bem como do comprometimento e do engajamento para a promoção de melhorias no ensino-aprendizagem, através de suas práticas e resiliência às adversidades de uma educação fragmentada. “É necessário que as universidades revejam sua função social, uma vez que as práticas docentes utilizadas por muitos professores, tal como o pensamento formativo das universidades, não condizem com os anseios da sociedade atual”, que aumenta as lacunas as exclusões educacionais, onde tanto carências nas propostas formativas da educação superior e nos cursos de licenciaturas refletem em deficiências para o desenvolvimento da sociedade (Figueiredo, Silva, 2017, p. 1064-1065).

Percebe-se que as exigências para as aplicabilidades da Aprendizagem Baseada em Equipes, bem como das metodologias ativas, partem da necessidade de expandir a educação, de forma que esta seja transformadora e inclusiva, garantindo a plena formação dos cidadãos; cujas bases centrais dos processos de ensino-aprendizagem deixam de ser centralizadas nos saberes somente dos docentes, mas em sua capacidade de interação, de engajamento e de motivar os estudantes.

Considerações Finais

A metodologia ativa de Aprendizagem Baseada em Equipes apresenta vários aspectos que inovam as práticas didáticas, e principalmente, o desenvolvimento e o fortalecimento de grupos. Além disso, como método ativo estimula o ensino-aprendizagem, de forma a modificar o perfil tanto dos docentes como dos alunos. A Aprendizagem Baseada em Equipes caracteriza como uma metodologia norteada por uma problemática, situação-problema, entre outros, que será o objeto de estudo em grupo; porém, a metodologia deve ser avaliada de forma individual, coletiva e entre os pares.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Concluindo que a Aprendizagem Baseada em Equipes, assim como as demais metodologias ativas, apresentam desafios e obstáculos para suas aplicabilidades, e que tais representam carências a serem sanadas, como falta de embasamentos e exemplificações das práticas, dificuldades de engajamento e de estímulos entre os envolvidos nos processos de ensino-aprendizagem, aversão à socialização e à individualização, entre outros; entretanto, são métodos ainda em exploração, cabendo novos estudos e direcionamentos tanto para sustentar as práticas, como para melhorar as aplicações e seus resultados.

4 Referências Bibliográficas

Albuquerque, M. R. T. C.; Caldato, M. C. F.; Botelho, N. M. (2021). Aprendizagem Baseada em Equipes: do planejamento à avaliação. Belém, PA: Universidade do Estado do Pará.

Bollela, V. R.; Senger, M. H.; Tourinho, F. S. V.; Amaral, E. (2014). Aprendizagem Baseada em Equipes: da teoria à prática. *Medicina*, Ribeirão Preto, Brasil, 47(3), 293-300.

Duarte, L. R.; Mendes, L. F. (2021). Percepção de alunos de enfermagem sobre a Aprendizagem Baseada em Equipes. Conedu, VII Congresso Nacional de Educação, Maceió, Brasil, 5.

Ferreira, A. S. S. B. S.; Barros, L. C.; Pereira, E. J.; Oliveira, C. C.; Jim, A. S.; Santos, L. D.; Barraviera, B.; Ferreira Júnior, R. S. (2017). Aprendizagem Baseada em Equipes (ABE) como método de aprendizagem híbrida em curso de pós-graduação de medicina. *Brazilian Journal of Development*, 7(2), 13725-13735.

Figueiredo, M.; Silva, E. (2017) Docência no Ensino Superior: desafios e possibilidades para uma prática emancipatória. II Seminário Internacional de Políticas Públicas, Gestão e Práxis Educacional, Anais, Vitória da Conquista, 6(6), 1057-1068. Krug, R. R.; Vieira, M. S. M.; Maciel, M. V. A.; Erdmann, T. R.; Vieira, F. C. F.; Roch, M. C.; Grosseman, S. (2016). O

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

“Bê-Á-Bá” da Aprendizagem Baseada em Equipe. Revista Brasileira de Educação Médica, 40(4), 602-620.

Oliveira, T. E.; Araújo, I. S.; Veit, E. A. (2016). Aprendizagem Baseada em Equipes (*Team-Based Learning*): um método ativo para o Ensino de Física. Caderno Brasileiro de Ensino de Física, 33(3), 962-986.

Yoshioka, M. (2013). Professores conectados para uma comunicação compartilhada e colaborativa. Os Desafios da Escola Pública Paranaense na Perspectiva do Professor PDE, Governo do Estado do Paraná, Secretaria de Educação.

Submetido em: 14/04/2025

Revisões solicitadas em: 20/04/2025

Aprovado em: 04/05/2025

Publicado em: 15/06/2025

A Revista REHCOL está licenciada com uma Licença Creative Commons Atribuição (CC BY)